

MERCADO IMOBILIÁRIO: UMA ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE MARKETING DIGITAL PARA CAPTAÇÃO DE CLIENTES E OS CUSTOS ENVOLVIDOS

Ciências Humanas, Edição 113 AGO/22 / 26/08/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7025487

Autores:

Marco Antônio Abreu da Costa¹

Fernando de Farias Fernandes²

RESUMO

A era digital trouxe várias inovações para todos os setores do mercado e isso não foi diferente no mercado imobiliário, muitas mudanças ocorreram na forma de trabalhar e uma delas foi o modo como é feito o marketing, de forma digital. As ferramentas que hoje está disponível para realizar o marketing prometem revolucionar o mercado imobiliário com relação a forma de oferecer o os imóveis. Neste artigo será abordado como o marketing digital vem influenciando as negociações no ramo imobiliário, qual é a importância dele e como os custos impactam no setor, será abordado também qual a relação entre custo/benefício desta nova forma de fazer marketing.

Palavras-chave: Marketing digital; Mercado imobiliário; Custos;

1. INTRODUÇÃO

Nos anos de 2015 e 2017 o mercado imobiliário sofreu com um período de crise, que foi mostrando sinais de melhora no ano de 2019, e com a chegada da COVID-19 e o isolamento social houve muitas mudanças em setores da economia. Contrariando as perspectivas de queda deste setor, o setor de imóveis ainda mostra sinais de recuperação desde o fim do segundo trimestre do ano de 2020.

Segundo o colunista da revista Exame, Genoma Imobiliário (2021), existe vários motivos para explicar essa melhora no setor, dentre eles se pode citar a alta de disponibilidade de crédito, juros mais baixos e por fim o isolamento social, que fez com que as pessoas, que começaram a trabalhar em casa, buscassem mais conforto e a valorizarem atributos que antes não tinham tanta importância.

Porém com a diminuição da circulação de pessoas, as imobiliárias tiveram que inovar na maneira de oferecer imóveis para seus clientes e a reinvenção passou a ser uma palavra chave não somente para o setor em questão como para todas as empresas do país. Por esse motivo o setor vem investindo em alternativas que possam auxiliar neste desafio.

É neste contexto que muitas empresas começaram a investir em tecnologia e que o Marketing Digital começou a ser essencial para que os negócios não tivessem grandes prejuízos. Segundo Dino (2021) “O Marketing Digital está de fato consolidado no mercado brasileiro.” Dados da pesquisa “Maturidade do Marketing Digital e Vendas no Brasil” informam que 94% das empresas atuais estão investindo em ações de comunicação online com foco em seu próprio crescimento.

É neste contexto que o presente artigo vem abordar a importância do Marketing Digital para a captação de clientes e como os custos desse investimento vem se comportando com relação a sua demanda.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Marketing e Marketing Digital

Antes de se falar sobre o Marketing Digital no mercado imobiliário, é preciso contextualizar o que seria esse marketing e a sua importância. Para Cornélio et al (1981) marketing pode ser definido como uma ação contínua de coordenar variáveis a partir de determinados objetivos com finalidade na transição de bens ou serviços a fim de obter o melhor rendimento dos recursos a disposição. Ainda segundo Cornélio et al (1981) pode-se citar como responsabilidade do marketing a realização da pesquisa de mercado, formulação e execução de uma política de produtos, pela divulgação e produção dos produtos, controle dos resultados das transações comerciais e entre outros.

Já para Rez (2020) o marketing “é um conjunto de atividades que visa entender e atender às necessidades do cliente”, tendo como objetivo de fidelizar o cliente por meio do entendimento de seus hábitos, medos e anseios, atuando em diversas frentes, indo do planejamento até o relacionamento em si com o próprio cliente, criando assim vários perfis do mesmo marketing.

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) estamos em uma era de transição entre o marketing tradicional para o marketing digital, ou seja, que o marketing está se adaptando à natureza mutável do consumidor na economia digital.

Quando se fala de marketing digital para Torres (2018) é o mesmo que dizer que será utilizadas ferramentas tecnológicas digitais como forma de marketing, envolvendo todos os conceitos já conhecidos, como comunicação, publicidade entre outros.

Benetti (2022) define o marketing digital como um conjunto de estratégias utilizadas para atrair e converter clientes no ambiente digital, como sites, blogs, redes sociais possibilitando assim a aproximação das empresas com seus clientes e levando ao melhor entendimento das necessidades. Ainda segundo o autor outro ponto fundamental deste novo jeito de fazer marketing é a disponibilidade para análise dos indicadores de performance (KPIs) facilitando a visualização se as campanhas estão surtindo efeito ou não e possibilitando realizar ajustes se necessário.

Com a era digital esse tipo de marketing começa a ser essencial para atrair e fidelizar novos clientes, ainda mais no cenário pandêmico onde as pessoas procuram mais a internet para pesquisar e comprar produtos.

2.2 Marketing Digital no Mercado Imobiliário

Atualmente o setor imobiliário está muito concorrido e disponibiliza um leque de produtos e serviços aos clientes, como a oferta do próprio imóvel, intermediações de vendas e locações, assessorias jurídicas, avaliações de bens entre outros (TORRES, 2018), por este motivo é de extrema importância a visibilidade que as ferramentas digitais proporcionam.

Segundo a Social Beat Digital Marketing LLP (2018) com o marketing digital as empresas conseguem obter cerca de 2,5 vezes melhores resultados se comparado com o mesmo investimento em marketing tradicional. Isto pode-se ver com clareza no setor imobiliário, que foi o setor que passou por mudanças severas nos últimos anos devido ao aumento das exigências dos consumidores e também pelo fácil e rápido acesso as informações trazidas pela internet (SILVA, 2018).

Dados publicados pela National Association of Realtor e discutidos pela autora Rodrigues (2019) mostram que cerca de 45% dos compradores e locadores de imóveis iniciam suas pesquisas de forma eletrônica e mais de 90% acessam os sites das imobiliárias em procura de imóveis, além disso cerca de 50% desses clientes adquiriram os imóveis que pesquisaram na internet, mas não antes de pedirem para ver o imóvel pessoalmente através das imobiliárias e corretoras, onde procuram auxílio e dicas para a negociação de preços e termos de vendas.

Outras informações relevantes sobre a importância do marketing digital para o mercado imobiliário é que 12 milhões de usuários acessaram sites de imobiliárias em 2014 e destes, 95% afirmam que os anúncios em redes sociais influenciaram a tomada de decisão de compra (AMARO, 2014).

Para Oliveira (2017) a internet é a corretora de imóveis mais eficiente e ágil que existe, pois os clientes tem acessos rápidos a comparação de preços, comparar

condições de financiamento, formas de pagamento, agendar visitas e conhecer virtualmente o imóvel. Ainda para o autor a criação de sites e mídias sociais com conteúdos diretos e interessantes passam credibilidade e confiança para o público alvo, atraindo e fidelizando o cliente.

Com base nas informações dos autores citados é possível visualizar a importância do marketing digital nos tempos atuais, onde as pessoas estão cada vez mais buscando soluções para seus problemas na internet, desta forma quanto mais informação correta e interatividade, maiores são as chances de dar certo a negociação.

Para Haguehara (2020) entre as vantagens da utilização do marketing digital pode-se citar 3 que mais se destacam:

- Reconhecimento da marca;
- Maior engajamento e vendas;
- Maior visibilidade;

Já para o site da Biz Digital pode ser acrescentado também pontos como vantagem o baixo custo de investimento, facilidade em mensuração dos resultados, facilidade em selecionar o público alvo e a interatividade direta com os clientes potenciais.

Mas como em todos os assuntos existem desvantagens, por mais que sejam poucos, com o marketing digital não é diferente, o site da Biz Digital cita como desvantagem os seguintes pontos:

- Não atingir todos os públicos de interesse ou que possam ter interesse, por não haver fácil acesso à internet;
- O fato de os clientes não poderem pegar ou sentir o produto em questão.

2.3 Custos do Marketing Digital

Os custos de Marketing Digital são nitidamente mais baixos e dão mais resultados do que os custos com o marketing tradicional, porém eles também

devem estar integrados no planejamento de vendas. O autor Dohan (2019) diz que tanto os custos de vendas como os orçamentos destinados para o marketing no ramo imobiliário devem estar contidos no Volume Geral de Vendas (VGV).

Hoje os custos com o marketing digital giram em torno de criação de sites, criação de publicações, impulsionamento de publicações, planejamento de marketing, manutenção de publicações e blogs, e-mails corporativos, mensagens de WhatsApp, entre outros.

Os valores variam muito com relação a quem faz o marketing digital, caso seja contratado uma empresa ou freelancer para a realização do trabalho os preços podem variar de acordo com o tipo de serviço contratado, o tipo de cliente que está contratando o serviço (muitas empresas ou freelancers fazem pacotes personalizados para cada tipo de empresa). Porém também é possível a própria imobiliária ou corretora realizar o marketing digital, neste caso os custos de manutenção são bem menores, mas segundo o site Especialista Digital (2020) é necessário tomar alguns cuidados neste caso, como fornecer treinamentos de marketing digital, ter câmeras e aparelhos de qualidade para a realização das fotos e vídeos, ter alguém destinado para redes sociais como Facebook, YouTube, Instagram, manter-se atualizado nas ferramentas para a realização do marketing digital e entre outros.

Segundo o site Crono Share (2020) a média de preços referente a contratação de uma empresa especializada em marketing digital fica em torno de R\$ 2.500,00 ao mês, o gerenciamento de mídias sociais é de R\$ 1.500,00 ao mês e os preços cobrados para criação de sites e/ou e-commerce ficam entre R\$ 2.000,00 a R\$ 8.000,00 por mês.

3. METODOLOGIA

Este artigo tem em sua metodologia um caráter bibliográfico que para Gil (2007) o exemplo mais característico desse tipo de pesquisa é a investigação sobre ideologias ou análises das diversas posições acerca de um problema.

Segundo Fonseca (2002):

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta.

Dado a essas informações o presente artigo foi separado da forma a esclarecer todos os pontos de forma clara e objetiva do assunto tratado, começando pela contextualização do que seria marketing digital e como ele influencia no setor imobiliário, bem como suas vantagens, desvantagens e custos.

A pesquisa foi feita em sites, em livros e revista para melhor enriquecer a forma de abordagem do tema, trazendo dados estatísticos quantitativos e qualitativos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente artigo teve o intuito de analisar o marketing digital no mercado imobiliário e o custo da utilização do mesmo. Pode-se verificar que além de ser mais barato a utilização dos meios digitais ele trás mais resultados se comparado com os meios tradicionais.

Atualmente existe vários estudos sobre o assunto, levando em conta que a era digital se popularizou e veio para ficar, muitas empresas de diversos ramos estão se aprofundando no assunto, e como foi possível verificar no decorrer do artigo a empresa que não se adaptar a este novo modelo de marketing perderá credibilidade em comparação aos seus concorrentes e será engolida pelo mercado.

Outro ponto importante que a pesquisa do artigo destacou foi que os clientes interessados na aquisição ou locação de um imóvel, inicia sua busca de forma online, mas não abrem mão de conhecer o imóvel presencialmente, mostrando a necessidade de ainda ter imobiliárias e corretoras à disposição do cliente, porém

é necessário que ter meios de fácil comunicação, pois hoje os clientes não são tão favoráveis a ligações, pois necessitam de informações rápidas e práticas.

Com o presente artigo pode-se então concluir que o setor imobiliário sofreu grandes mudanças e que mesmo tendo algumas desvantagens é indispensável ter um planejamento de marketing digital para se manter no mercado. Este assunto deixou de ser um diferencial para a empresa e se tornou um caminho obrigatório.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARO, L. da S. **Marketing digital: estratégias online para o mercado imobiliário.** Estudo de caso do grupo Conserpa/Enger. 2014. Trabalho de conclusão de curso (Comunicação e Mídias Digitais) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014. Disponível em: <http://www.cchla.ufpb.br/ccmd/images/tcc2014/TCC_2014-Marketing_Digital_Estrategias_online_para_o_mercado_imobiliario..Lays_da_Silva_1.pdf>; Acesso em: 01/08/2022.

BENETTI, R. **Marketing digital em 2022: o que é e como funciona?** Publicado em 27/07/2022. Disponível em: <<https://www.organicadigital.com/blog/afinal-como-funciona-o-marketing-digital/>>; Acesso em: 01/08/2022.

Biz Digital. Marketing online e offline: vantagens e desvantagens. Disponível em: <<https://biz2digital.com.br/marketing-online-offline-vantagens-desvantagens/>>; Acesso em: 01/08/2022.

CORNÉLIO, A. C. et al. **O que é marketing?**. 1. ed. São Paulo: Brasiliense, 1981.

Crono Share. **Quanto custa uma agência de marketing digital?**. Publicado em 18/01/2022. Disponível em: <[https://www.cronoshare.com.br/quanto-custa/agencia-marketing-Digital#:~:text=Os%20pre%C3%A7os%20dos%20planos%20de,a%20R%24%204.00%20por%20m%C3%AAs](https://www.cronoshare.com.br/quanto-custa/agencia-marketing-Digital#:~:text=Os%20pre%C3%A7os%20dos%20planos%20de,a%20R%24%204.00%20por%20m%C3%AAs.)>; Acesso em: 01/08/2022.

DINO, A. **Até 94% das empresas investem em Marketing Digital para crescer.**

Publicado em 29 de setembro de 2021. Disponível em:

<<https://www.bemparana.com.br/noticia/ate-94-das-empresas-investem-em-marketing-digital-para-crescer-259942#.YuPgO3bMLIU>>; Acesso em: 29/07/2022.

DOHAN, R. **Como projetar os custos de vendas no mercado imobiliário.**

Publicado em 2019. Disponível em: <<http://room33.com.br/blog/2019/01/14/custos-de-vendas-no-mercado-Imobiliario/>>; Acesso em: 01/08/2022.

Especialista Digital. **Quanto custa o marketing digital:** tenha uma estratégia ideal para sua clínica ou empresa. Publicado em 2020. Disponível em:

<<https://especialistadigital.com.br/quanto-custa-marketing-digital/>>; Acesso em: 01/08/2022.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica.** Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

HAGUEHARA, F. **Marketing digital para imobiliárias:** 6 dicas estratégicas.

Publicado em 09/07/2020. Disponível em

<<https://blog.superlogica.com/imobiliarias/marketing-digital-para-imobiliarias/>>; Acesso em: 01/08/2022.

KOTLER, P; KARTAJAYA, H; SETIAWAN, I. **Marketing 4.0:** do tradicional ao digital. 1. ed. Rio de Janeiro: Sextante, 2017.

MEDEIROS, A. **Mercado imobiliário:** o que muda no pós-pandemia? Disponível em: <<https://www.consumidormoderno.com.br/2021/07/23/mercado-imobiliario-pandemia/>>; Acesso em: 29/07/2022.

OLIVEIRA, M. E. L. de. **Marketing digital no setor imobiliário:** um estudo de caso em uma imobiliária em Varginha-MG. Trabalho de conclusão de curso (Comercio Exterior) – Universidade do Sul de Minas, Minas Gerais, 2017. Disponível em:

<http://www.convibra.com.br/upload/paper/2017/37/2017_37_14516.pdf>; Acesso em: 01/08/2022.

Revista Exame. Colunista Genoma Imobiliário. **O futuro do mercado imobiliário em um mundo pós pandemia**. Publicado em 02 de junho de 2021. Disponível em: <<https://exame.com/colunistas/genoma-imobiliario/o-futuro-do-mercado-imobiliario-em-um-mundo-pos-pandemia/>>; Acesso em: 29/07/2022.

REZ, R. **O que é Marketing**: conceito e definições. Publicado em 11/01/2020. Disponível em <<https://novaescolademarketing.com.br/o-que-e-marketing-conceito-e-definicoes/>>; Acesso em: 01/08/2022.

RODRIGUES, C. S. M. **Relatório de estágio**: Marketing digital no sector imobiliário. Publicado em 2019. Disponível em <https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/31848/1/Carina_Rodrigues.pdf>; Acesso em: 01/08/2022.

SILVA, H. H. **Planejamento estratégico de marketing**. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2018.

Social Beat Digital marketing LLP. (2018). **Digital Marketing Insights**. Chennai: Notion Press.

TORRES, C. **A bíblia do marketing digital**. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2018.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia

gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil